

MÉTODO CONSTRUTIVO CONCRETO ARMADO: UTILIZAÇÃO DE PAREDES DE CONCRETO EM CASAS POPULARES

Deixe um comentário / Caderno de Engenharias / Por Revista F&T

CONSTRUCTION METHOD CONCRETE REINFORCED: USE OF CONCRETE WALLS IN POPULAR HOUSES

10.5281/zenodo.6525077

Autores:

Augusto Guilherme Gomes de Oliveira^{*}

Mirvaldo Moraes^{**}

RESUMO

O presente artigo científico abordou o que foi explanado no decorrer do curso de Engenharia Civil, referente a estudo de comportamento de materiais construtivos e sua melhor adequação para formar um projeto, com o foco de estudar o comportamento e vantagens da utilização do concreto armado como método construtivo em residências unifamiliares populares com fundamentos em desenvolvimento socioeconômico e ambiental da sociedade em geral, demonstrando novos métodos construtivos na área da engenharia civil e as vantagens do uso do concreto armado. Neste sentido, em relação a necessidade atual com o aumento no déficit habitacional, faz-se necessário o estudo de materiais com tecnologia construtiva, agredindo menos ao meio ambiente e com maior velocidade de execução. Levou-se em consideração os critérios normativos abordados, principalmente, na NBR 6184:2014, Projeto de estruturas de concreto Procedimento, acompanhando as características do método construtivo escolhido com as especificações técnicas do concreto armado e seus comportamentos. São apresentadas durante ao decorrer do artigo as características e parâmetros iniciais de projeto estrutural, paredes de concreto armado como vedações, formas utilizadas e que poderão ser reutilizadas diminuindo assim a agressividade ambiental referente a construção civil. Isto posto, foi realizado uma revisão bibliográfica sobre o método construtivo de concreto armado, demonstrando sua viabilidade sustentável e econômica, metodologia e, principalmente, as principais características. Por fim, será

apontado as vantagens e desvantagens do método, bem como as facilidades e dificuldades da implementação do sistema construtivo de concreto armado em residências populares.

Palavras-chave: Concreto Armado. Construção. Desenvolvimento Socioeconômico e Ambiental.

ABSTRACT

This scientific article addressed what was explained during the Civil Engineering course, referring to the study of behavior of construction materials and their best suitability to form a project, with the focus of studying the behavior and advantages of using reinforced concrete as a method. construction in popular single-family homes with foundations in socioeconomic and environmental development of society in general, demonstrating new construction methods in the area of civil engineering and the advantages of using reinforced concrete. In this sense, in relation to the current need with the increase in the housing deficit, it is necessary to study materials with constructive technology, harming the environment less and with greater speed of execution. The normative criteria addressed, mainly, in NBR 6184:2014, Design of concrete structures — Procedure, were taken into account, following the characteristics of the chosen construction method with the technical specifications of reinforced concrete and its behaviors. During the course of the article, the characteristics and initials of structural design are presented, reinforced concrete walls as fences, forms used and that can be reused, thus reducing the environmental aggressiveness related to civil construction. That said, a bibliographic review was carried out on the constructive method of reinforced concrete, demonstrating its sustainable and economic viability, methodology and, mainly, the main characteristics. Finally, the advantages and disadvantages of the method will be pointed out, as well as the facilities and difficulties of implementing the constructive system of reinforced concrete in popular residences.

Keywords: Reinforced Concrete. Construction. Socioeconomic and Environmental Development.

INTRODUÇÃO

O presente artigo descreve a importância dos materiais e sistemas construtivos utilizados na Construção Civil, concreto armado e sistema de paredes e concreto como estilo construtivo de vedação que atinge os setores econômicos e sociais a nível mundial, tornando-o um meio revolucionário na área da construção. A interação dos materiais, concreto e aço, resultando ao concreto armado, tornou-se solução construtiva no contexto presente no mercado brasileira, deixando de fazer parte somente em elementos estruturais da construção, mas participando como maior parte de material utilizado na construção em si.

Por sua facilidade de manipulação, o concreto armado supera em suas vantagens em relações as construções de alvenaria e construções de madeira, causando diferença de gastos econômicos, agregando valor a construção, resultando em diminuição de gastos econômicos e resíduos,

melhor aproveitamento de área construída por linhas retas e formas simples e rapidez na construção, passando assim ser um sistema construtivo barato e de fácil acesso a comunidade.

Com estudos de novos comportamentos dos materiais e a descoberta de novas tecnologias, através da industrialização a construção civil produz e alcança melhoria nos sistemas e métodos construtivos. Os métodos tradicionais, como alvenaria comum, já se mostram menos produtivos e com menor qualidade comparado a métodos novos, como uso de concreto armado ou métodos de montagens que utilizam de sistemas industrializados, com foco em economia, rapidez e qualidade.

A grande demanda por habitações de interesse social forçou o mercado a investir nos chamados sistemas inovadores, que apresentam processos construtivos racionalizados, que buscam um menor consumo de mão de obra e otimização do tempo de execução através do aumento do uso de produtos e processos industrializados (CIBIC, 2013).

Com os fatos expostos, claros e contundentes, vem à tona o questionamento: Apesar das vantagens, porque o concreto armado como sistema de construção civil é tão pouco usado em casas populares?

Para nortear essa pergunta, este artigo busca explicar e discutir o assunto não de forma categórica, mas explicar como funciona o sistema construtivo de concreto armado e paredes de concreto para residência unifamiliares populares para que este sistema possa torna-se acessivo a população em geral, buscando melhorar a qualidade e direito de moradia da sociedade.

O tema escolhido explanará o concreto armado como sistema construtivo e as possibilidades econômicas que refletiram para a sociedade e sua economia, o tornando assim um tema de relevância já que é um direito pautável na Constituição Federal, o direito de moradia digna, desde de 1948, homologado assim como direito humano, já trazendo em vista como sistema construtivo acessível, o concreto armado possibilitara a assistência e construções de habitações de boa qualidade.

O sistema poderá ocasionar o levantamento de pesquisa de como adaptar o material para que o torne de fácil acesso, estudos de agregados para potencializar o seu uso na construção civil, em vedações e outros métodos de aplicações, além do estudo de formas e pré-moldados que facilitem a rapidez da construção.

Deste ponto, o objetivo geral, tem-se como meta relacionar as vantagens do uso do concreto armado como sistema construtivo tornando-o principal material e o analisando seu ganho para os planos econômicas, sociais e ambientais na área da construção civil. Contudo, a seguir seguem os objetivos específicos:

- Avaliar o concreto armado como material construtivo

- Avaliar as vantagens e desvantagens do concreto armado como sistema construtivo
- Demonstrar a trabalhabilidade do concreto armado aplicado em projetos

A metodologia deste artigo teve embasamento através de pesquisas bibliográficas em livros, normas técnicas, artigos e sites; assim fornecendo e analisando todo seu embasamento teórico e normativo para todas as etapas presentes neste Artigo Científico.

Portanto a premissa deste artigo é aplicar os conhecimentos adquiridos durante a graduação, de forma a verificar e estudar as principais características e etapas constituintes para ser aplicados em projetos arquitetônicos de residências unifamiliares utilizando o concreto armado como método construtivo.

SISTEMA CONSTRUTIVO CONCRETO ARMADO

O sistema construtivo é basicamente o conjunto de técnicas e tecnologias que são utilizadas para a execução de um projeto, seja qual for, que corresponda desde estrutura a vedação da mesma, podendo ser utilizado diversos tipos de materiais. Delimitando o uso deste material, com função de satisfazer premissas econômicas, ambientais e até estéticas, o uso deste sistema tem poder de facilitar o mercado construtivo trazendo rapidez e acabamento adequado para a construção de residências unifamiliares populares.

O sistema de paredes de concreto moldadas in loco foi utilizado nas décadas de 70 e 80 no Brasil, porém não teve grande aceitação na época. Apenas em 2001, essa tecnologia construtiva ganhou força, devido principalmente à necessidade de se diminuir o déficit habitacional crescente no país. (FRANCO, 2012).

Com o aumento taxa de crescimento populacional desenfreado surge a necessidade de melhora de estrutura habitacional já existente e porquanto o surgimento de novos métodos e sistemas construtivos. Desta forma, o método construtivo de concreto armado e paredes de concreto armado torna-se viável para agilizar a dispareta necessidade de construção de residenciais populares sem agredir ao meio ambiente e ocasionando desenvolvimento social e econômico.

Segundo Pedro Carlos da Silva Telles, o concreto era, alternativa fácil e mais econômica aqui no Brasil, porque dispensava mão-de-obra especializada (e frequentemente importada) para a sua execução, bem como utilizava grande parte de materiais nacionais, mesmo no início da era do concreto [...] A economia era também no transporte, principalmente para regiões distantes ou com estradas deficientes, porque, embora a estrutura do concreto seja mais pesada do que a metálica, é muito mais fácil transportar cimento, areia e pedra, do que pesadas vigas e colunas de aço. (TELES, 1994)

Para Baratto, o concreto talvez seja o material mais facilmente associado à arquitetura moderna brasileira; de alta resistência à compressão e, quando armado, capaz de assumir variadas formas,

sua plasticidade fez com que se tornasse o material favorito de alguns dos mais expressivos arquitetos brasileiros do século passado. (Baratto, 2020)

Na Figura 1 tem-se como exemplo do método construtivo em paredes de concreto armado em estado preparação e armação formas para recebimento de concreto.

Figura 1 Sistema construtivo em paredes de concreto armado.

Fonte: COMUNIDADE DA
CONSTRUÇÃO, 2020.

As principais vantagens são de uma resistência mais elevada à maioria das suas solicitações, tem boa trabalhabilidade, em todos os cantos do país existe mão de obra de fácil acesso, é considerado um material durável, tem boa durabilidade e boa resistência quando submetido ao fogo comparado a outros materiais, entre outros (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015).

Por apresentar boa resistência à compressão, mas não à tração, utilizar o concreto simples se torna muito limitado. Quando se faz necessária a resistência aos esforços de compressão e tração, associa-se o concreto a materiais que apresentem alta resistência à tração, dando origem ao concreto armado (PORTO; FERNANDES, 2015).

Diante do exposto, o concreto armado mostra-se vantajoso e viável para investimentos e desenvolvimento de estudos de implementação em novos projetos. Para fazer o estudo do sistema construtivos de concreto armado e paredes moldadas in loco, é necessário a explanação de conceitos básicos para melhor entendimento do assunto e estudos a serem realizados, encaixando-os na realidade construtiva das cidades brasileiras.

CONTEXTO HISTÓRICO DO CONCRETO ARMADO

Segundo Bastos (2006, p.1), foi utilizado madeiras e pedras para o desenvolvimento de estruturas, somente com o desenvolvimento tecnológico houve a descoberta dos materiais cimentícios, feitos à base de cimento, podendo ser utilizados em execuções de edificações de maiores complexidade, como por exemplo, as fortificações, barragens, aquedutos obras sanitárias, pontes, e com a

industrialização essa ideia expandiu-se chegando a outra escala de construções como teatros, museus, igrejas e diversas outras mostrando o poder e novas possibilidades através deste material.

Na França, como menciona Kaefer (1998, p.24) é feito o primeiro registro histórico da utilização de concreto armado, ainda chamado de cimento armado, onde um inventor chamado Joseph Louis Lambout, conhecido hoje como pai do concreto armado, construiu um barco utilizando massa de concreto com ferragens entrelaçadas, com ferros finos e grossos em barras para conferir a rigidez a tração.

Joseph Monier, responsável por inventar em 1846 o primeiro concreto armado, fazendo cubas e tubos de concreto com o uso do aço, recebeu a patente pela invenção em 1867 após estudos. Já no Brasil, chamado de cimento armado, o concreto armado foi usado em sua primeira vez no país somente em 1904, no Estado do Rio de Janeiro, por uma empresa de construção, por responsabilidade do engenheiro Carlos Poma, em construções habitacionais.

Portanto, o concreto tornou-se mais utilizado a partir da idade moderna com a industrialização, foi implantada em diversas áreas das construções proporcionando através da sua resistência do material resultante da mistura do cimento e aço a possibilidade de desenvolvimento de rodovias, represas, pontes expandindo e permitindo as variedades de construções de projetos arquitetônicos e edificações.

DEFINIÇÃO DO CONCRETO ARMADO

O concreto armado como sendo a resultante da união entre o concreto e aço, de forma a resistirem aos esforços de compressão e tração, respectivamente. As nervuras nas barras de aço possibilitam essa boa aderência que é essencial para que o sistema trabalhe de forma conjunta. (SOUZA, 2012).

Como menciona o autor (SOUZA, 2012), este podendo-se subdividir em função do regime de trabalho da armadura, sendo se esta armadura estiver sem nenhuma tensão inicial, lê-se armadura passiva, se trata do concreto armado, entretanto, caso a armadura possuir uma tensão inicial, ou seja, armadura ativa, observa-se o material conhecido como concreto protendido. Neste último caso a armadura (cordoalha) é inicialmente submetida a esforços de tração buscando melhorar o desempenho estrutural da peça a ser concretada. Destaca-se ainda a possibilidade de utilização da conhecida "argamassa armada", chamada também de "micro concreto", esta possui a mesma origem do concreto armado, entretanto unicamente sem a presença do agregado graúdo.

Segundo o (BASTOS, 2019) descreve o concreto como, pedras naturais, apresenta alta resistência à compressão, o que faz dele um excelente material para ser empregado em elementos estruturais primariamente submetidos à compressão, como por exemplo os pilares, mas, por outro lado, suas características de fragilidade e baixa resistência à tração restringem seu uso isolado em elementos submetidos totalmente ou parcialmente à tração, como tirantes, vigas, lajes e outros elementos

fletidos. Para contornar essas limitações, o aço é empregado em conjunto com o concreto, e convenientemente posicionado na peça de modo a resistir às tensões de tração.

Ibidem, o autor acrescenta sobre, aço também trabalha muito bem na resistência às tensões de compressão, e nos pilares auxilia o concreto. Um conjunto de barras de aço forma a armadura, que envolvida pelo concreto origina o Concreto Armado, um excelente material para ser aplicado na estrutura de uma obra. Outro aspecto positivo é que o aço, convenientemente envolvido e com um cobrimento⁶ adequado de concreto, fica protegido de corrosão, bem como quando submetido a elevadas temperaturas provocadas por incêndio (pelo menos durante um certo período de tempo). (BASTOS, 2019)

Sendo assim o concreto é uma mistura de massa de cimento, com armadura de aço. Pela sua capacidade de resistir esforços, compressão e tração, o concreto e paredes moldadas in loco de concreto pode ser um método simples de construir se o estudado e executado de maneira adequada. Portanto mostrasse um bom material para ser utilizado em estruturas e adaptável a vedações, apresentando-se com boas características, entre elas, a resistência e durabilidade.

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO NO SISTEMA

Segundo Fernandes, em seu estudo e livro, curso básico de concreto armado, descreve material decorrente da união simples de concreto composto por cimento, pedras, areia, água e aditivos e de barras de aço, resultando fácil aderência, fazendo que os juntos resistam aos esforços a que forem submetidos. Material muito usado na construção civil, teve seu início no século XIX, combinando a capacidade à tração do metal e à capacidade de suportar elevadas cargas através da compressão.

O concreto aplicado deve ser homogêneo, com boa coesão, habilidade passante e resistência à segregação. Para combater as tensões de retração são utilizadas fibras têxteis de polipropileno. O agregado deverá ser menor ou igual a 12,5 mm, equivalente à brita 01. Todas essas exigências têm por finalidade dar ao concreto características de auto adensável, propiciando um fino acabamento. (MAYOR, 2012).

São feitos dois ensaios de Slump Test (NEOIPSUM, 2020), ele consiste em preencher uma estrutura padronizada em forma de tronco de cone com o concreto a ser testado. Posteriormente removemos essa estrutura, verificando a diferença de altura entre o molde e o concreto. Depois dos testes, são retirados os corpos de prova, segundo a NBR 12655 (ABNT, 2006), é feito então a concretagem, eles devem ser submetidos a teste de compressão para determinar a resistência do concreto.

MÉTODOS DE LANÇAMENTO

O sistema de estrutura e vedação de concreto armado moldado in loco, basicamente é a moldagem de paredes e lajes maciças com telas metálicas em seu interior. Seu dimensionamento

é definido em projeto, permitindo o controle de tamanhos das peças e que cada face ou superfície receba acabamento adequado, sua laje tem espessura de 10 centímetros e armadas de telas de ferros eletrossoldadas de malhas quadradas.

Como descreve (GODINHO, 2016), a construção usando esse sistema construtivo não é uma tecnologia barata, já que o custo para a compra das fôrmas tem um valor relativamente alto. Por este motivo seu uso é indicado para grandes loteamentos ou construtoras com um grande volume de obras, o que ajuda na distribuição dos custos envolvidos com a aplicação desta tecnologia construtiva.

Segundo Ana Paula, o que aumentou a procura pelo sistema construtivo de paredes de concreto armado foi a criação do programa habitacional minha casa minha vida do governo federal, aumentando a demanda da construção civil no país e fazendo com que as empresas atualizassem os seus métodos construtivos.

FORMAS UTILIZADAS

As formas são estruturas cujo objetivo é receber o concreto suportando sua pressão e assim moldar as paredes, por isso às formas devem ser estanques e favorecer a geometria das peças que estão sendo moldadas, podendo ser de ferro alumínio ou maderite lamindo (MISURELLI E MASSUDA, 2018 p 64).

Figura 2 Formas montadas e escoradas para recebimento do concreto

Fonte: GODINHO, 2016.

As principais formas utilizadas são de plástico podendo ser resistente, leve, ótimo acabamento final, tendo baixa durabilidade e possui o custo baixo. Pode ser utilizado formas de alumínio, sendo leve, com durabilidade alta, ótimo acabamento final, porém possui custo alto. Outro material a ser destacado quanto as formas, é o aço, tem por características ter baixo acabamento final, custo alto, ser pesado e ter durabilidade media, devendo a empresa a analisar qual tipo de forma poderia ser adequada para cada situação.

Segundo (GODINHO, 2016), o modelo construtivo de paredes de concreto moldadas in loco, exige a aplicação de fôrmas que auxiliam na contenção do concreto, ferragem, tubulação de hidráulica e elétrica, caixas de passagem, quadro de energia, entre outros. A aplicação do concreto é realizado com a utilização de uma bomba que joga o concreto usinado diretamente dentro dos vãos das fôrmas, em uma única etapa, garantindo assim uma parede de concreto uniforme e sem patologias.

O sistema construtivo é realizado o método industrializados, onde as formas podem ser reutilizadas diversas vezes, sendo elas preenchidas pelo concreto, para moldar o concreto fresco, causando economia e sustentabilidade, podendo ser em formas metálicas, madeiras ou até plásticas.

CONCRETAGEM

Os benefícios da parede de concreto são: velocidade de execução, prazos de entrega e custo programados, industrialização do processo, maior durabilidade e desempenho técnico, economia de material e mão de obra não especializada (MISURELLI E MASSUDA,2009).

A concretagem é a etapa de finalização após a montagem das formas, precisando de um planejamento e analisar o melhor aproveitamento de recurso, sendo eles o transporte, lançamento, adensamento, nivelamento, acabamento superficial e cura.

Transporte, seu tempo de duração deve ser o menor possível, para diminuir os efeitos relativos da redução de trabalhabilidade, precisa ser analisado a velocidade que precisar para a sua aplicação, o volume a ser concretado e recebimento do concreto, sendo eles, vertical ou horizontal, conforme a tabela abaixo se destaca as formas de transporte e suas características:

Figura 3 transportes para realização de concretagem.

Sistema de transporte	Capacidade	Características
Carrinho de mão	Menos de 80 litros	Concebido para movimentação de terra, seu uso é improdutivo, pois há a dificuldade de equilíbrio em apenas uma roda.
Jerica	110 a 180 litros	Evolução do carrinho de mão, facilita a movimentação horizontal do concreto.
Bombas de concreto	35 a 45 m ³ /hora	Permite a continuidade no fluxo do material. Reduz a quantidade de mão de obra.
Grua e caçamba	15 m ³ /hora	Realiza a movimentação horizontal e vertical com um único equipamento. Apresenta um abastecimento do concreto descontinuado. Libera o elevador de cargas.

Fonte: COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO, 2016

- Lançamento, com o próprio equipamento de transporte, segundo (COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO, 2020) algumas providencias devem ser destacadas:
 1. A mistura de concreto necessita ser preparado no canteiro de obra e ser lançado após o amassamento, não podendo se passar 1 hora antes do preparo;
 2. Para o bombeamento é preciso que os agregados sejam menores que a brita, 1/3 de diâmetro do tubo, para os pilares a queda do concreto deve ser menos que 2 metros para não haver separação dos componentes;
 3. Nas lajes e vigas o concreto precisa ser lançado encostado, para não formar montes separados;
 4. Para as lajes, se transportado em jericas, precisa-se de passarelas para proteger a armadura e facilitar o processo.
- Adensamento, com função de encher vazios formados pelo concreto, diminuir porosidade e aumentar a resistência estrutural, etapa que acomoda o concreto na forma para deixar as superfícies planas e com estética lisa. Pode ser feita de forma manual ou mecânica, através de vibrações para acomodação do concreto;
- Nivelamento ou sarrafeamento, feitos nas lajes e vigas utilizando o sarrafo para definição das peças, no caso de pilares é necessário o uso de prumo;
- Acabamento superficial, etapa para estabelecer a rugosidade da superfície do concreto, utilizando equipamentos adequado para cas acabamento, caso haja ganho de produtividade é necessário o uso de desempenadeiras motorizadas;
- Cura, basicamente evitar a evaporação rápida da agua necessária para hidratação do cimento, controle de tempo, temperatura e umidade, precisando observar os seguintes fatores destacados pela (COMUNIDADE DE CONSTRUÇÃO, 2020):
 1. Após a estrutura formada tenha resistência a agua a cura deve ser iniciada;
 2. Para lajes, necessita de cura mínimo de 7 dias;
 3. O concreto precisa estar cheio de agua para que seja feita a hidratação do cimento;

4. Quanto a temperatura, precisa ser moderada para não prejudicar o crescimento de resistência.

As vantagens se aliam com a sustentabilidade e reuso de formas e insumos que assim não causarão danos na natureza e nem gastos excessivos, após a ligação de estacas interligadas por baldrames, ou feita a fundação em estilo radier, pode ser feita a montagem das formas, segundo o projeto arquitetônico, compreendendo as instalações esgoto sanitárias para enfim a concretagem.

PAREDES DE CONCRETO ARMADO

A norma que especifica os requisitos e procedimentos para parede de concreto moldada no local, a ABNT NBR 16055: 2012, não determina nenhum uso de materiais para tratamento térmico e acústico das paredes de concreto, sendo que estes desempenhos são adquiridos através do tipo de concreto. Os concretos convencionais e o autoadensável não apresentam boas características quanto ao desempenho térmico e acústico, necessitando, portanto de um tratamento que melhore tais propriedades. (CAVALCANTI, 2006).

Figura 4 diagrama técnico paredes de concreto armado

Figura 1 – Montagem das paredes

Fonte: GODINHO, 2016.

Apesar do próprio concreto não possuir características vantajosas em relações a conforto termo acústico, há vários revestimentos e métodos que podem ser utilizados para manter o microclima, tanto internamente como externamente em uma construção, uso de madeira, vegetação, paredes verdes, pinturas claras e tantos métodos que podem ser explorados.

COMPARATIVO ENTRE SISTEMA DE CONCRETO ARMADO E ALVENARIA CONVENCIONAL

Faz-se necessário a análise e comparação entre os métodos construtivos. Portanto será mostrado as vantagens e desvantagens entre a escolha construtiva entre alvenaria convencional e concreto

armado

SISTEMA CONSTRUTIVO CONVENCIONAL DE ALVENARIA

No Brasil e região norte do país o método construtivo popular é dominado pela alvenaria cerâmica, sendo o sistema mais utilizado. O tijolo é o produto manufaturado para construção mais antigo que existe até hoje. Escavações em Jericó revelaram a existência de tijolos desde seis mil anos antes de Cristo, onde outros desta época tinham o comprimento de oito a dez polegadas. Duas condições contribuíram para a permanência deste material na sociedade: a facilidade de obtenção e a demanda pelo mesmo (Brock, 1994), mostrando assim a essência do sistema.

Este sistema de alvenarias, usa as paredes como vedação e para resistir cargas, de seus usuários, mobiliários, laje e seu próprio peso, além dos atuantes externos, como o vento. Suas vantagens a serem destacadas, podem ser analisadas:

- Acessibilidade, material fácil de encontrar tanto o material quanto a mão de obra;
- Versatilidade e Flexibilidade, possibilitando mudanças, por não possuir função estrutural;
- Bom conforto térmico acústico;

A alvenaria convencional é utilizada em vedações, separando ambientes e fachadas, considerada esqueleto da parte estrutural, entre eles os pilares, lajes e vigas. Portanto tem como desvantagens as suas demais características:

- Necessita de revestimentos;
- Caso seja feito de maneira desregular, torna-se feio esteticamente;
- Não possui função estrutural;
- Menor custo benefício, apesar de ser material relativamente barato, geram alto desperdício de materiais e entulho, quebram facilmente e consomem mais argamassa;
- Possui maior tempo de execução;
- Alto índice desperdício, maior parte por falta de projetos ou necessidade de introduzir as tubulações e fios elétricos na parede já levantada;
- Desvantagem ambiental, já que é um material que gera muitos insumos;
- Sistema utilizado somente para vedação.

No Brasil, a alvenaria convencional é um método tradicional, enraizado na cultura habitacional brasileira. Por isso, o método mais utilizado para a construção de casas e edifícios. Utiliza materiais simples, como cimento, blocos para vedação e aço, mas é oneroso nos gastos com mão de obra e tem baixa produtividade (RAMALHO, 2003).

Figura 5 Sistema construtivo alvenaria convencional

Fonte: TOTAL CONSTRUÇÃO, 2020

Quanto ao desperdício e ainda baixo índice e sustentabilidade ambiental (GALCERAN, 2017) explica que, os procedimentos utilizados no processo construtivo convencional são de forma bastante artesanais, o que faz com que se tenha uma deficiência na fiscalização dos serviços, organização e padronização do processo de produção, a probabilidade de perdas de materiais é maior, tendo em vista que mão de obra é um item essencial e difícil de controle da qualidade e da produtividade o que, conseqüentemente, pode gerar ainda perdas financeiras e ambientais, na medida em que o material desperdiçado tem um custo e para sua produção ou extração da natureza gera impactos ambientais que poderiam ser evitados ou ao menos mitigados.

Portanto, apesar de ser um sistema construtivo bastante popular no país, o mesmo torna-se inviável por conta de sua necessidade de acabamento e revestimento, como mostra a figura abaixo, para adquirir uma boa estética há um gasto com demais materiais para conter uma superfície lisa, em suas etapas encontra-se o chapisco, emboço e reboco além da pintura ou algum outro revestimento, acarretando acréscimo com gastos financeiros e duração de obra pelo uso de outros materiais e mão de obra.

Figura 6 Diagrama de sistema convencional tijolo cerâmico

Fonte: LIGA BLOG, 2016.

Em suma, estas comparações podem ser analisadas pelas residências acabadas e inacabadas que utilizam este sistema, pela sua demora e quantidade de materiais envolvidos na construção tornam-se superiores ao concreto armado, que por sua vez, após a instalação de formas e concretagem, o concreto após correção de falhas e emassado os buracos de parafusos estará pronto para resina e/ou pintura tornando rápida sua finalização.

VANTAGENS E DESVANTAGENS CONCRETO ARMADO E PAREDES DE CONCRETO

Para tais finalidades de projeto e sua execução, pode-se avaliar as vantagens e desvantagens do uso de concreto armado como sistema construtivo, estando em uso claro em sua estrutura e vedações em concreto e aço, em peças delimitadas por formas.

Ao analisar as vantagens podem ser destacadas:

1. **Custo:** os materiais utilizados no concreto estão de fácil acesso em quase todas as regiões do Brasil, em sua comparação com outros materiais utilizar o concreto possui vantagens maiores, podendo ser economizado na rapidez de construção e mão de obra. Precisa-se calcular os insumos gastos e equipamentos e tempo necessário para sua finalização;
2. **Aplicabilidade:** o concreto possui boa trabalhabilidade, pode ser adaptado em várias formas, possibilitando e adaptando a projetos arquitetônicos variados, em seu estado fresco pode ser moldado com facilidade, sendo moldado pelas formas e estruturado pelo aço passa-se a etapa de concretagem, esperando o tempo de cura para a desforma.
3. **Impermeabilidade:** sendo adicionado impermeabilizantes e realizando boa execução, o concreto comum, pode ser boa impermeabilidade;
4. **Resistencia ao fogo:** a estrutura e vedação em concreto armado resiste às elevadas temperaturas ao fogo e permanece intacta por tempo necessário para evacuação de pessoas e permite a interrupção do incêndio por intervenção externas. Segundo (BASTOS, 2019), “as estruturas de concreto, sem proteção externa, tem uma resistência natural de 1 a 3 horas”;

5. **Resistencia a choques e vibrações:** em sua estrutura e vedações de concreto armado, o concreto tem sua massa e rigidez minimizando as vibrações e oscilações, pelos ventos e outras ações, os problemas vindos de fadigas são menores e podem ser controlados;
6. **Conservação:** aliado com bom projeto e execução, vem-se com resistência as intempéries, ações e agentes atuantes, sendo obedecidos o correto posicionamento das armaduras e cobrimentos mínimos exigidos;
7. **Formas e escoramento utilizado:** a crescente área de construção em residências social unifamiliares, regularização de imóveis, novos empreendimentos, loteamentos, e a expansão e espraiamento de cidades, mostra como a construção civil não para, com novas tecnologias e investimentos o uso de formas e escoramentos podem ser montadas e desmontadas facilmente ainda serem reutilizadas inúmeras vezes.

Em contrapartida, podem ser observados os pontos negativos e desfavoráveis da utilização deste método. Entre eles, são explicitados os seguintes levantamentos:

1. **Baixa resistência a tração:** a resistência do concreto é baixa comparada sua compressão, podendo haver fissuração, porém o uso do aço minimiza este problema, podendo suportar e restringir as aberturas das fissuras;
2. **Baixa resistência do concreto por unidade de volume:** o concreto apresenta baixa resistência comparada ao aço estrutural, pela sua massa alta, por isso precisa de estruturas com volumes e pesos elevados;
3. **Alteração de volume:** com o tempo o concreto pode fissurar por conta de alteração de volume vindo de retração e deformações lentas;
4. **Mudanças:** as reformas e demolições são de difícil execução, por isso é preciso estar aliado a um bom projeto arquitetônico;
5. **Isolamento:** o concreto armado possui baixo isolamento térmico e acústico, porém pode ser revestido de mantas e/ou outros materiais que melhorem esta falha.

Por apresentar boa resistência à compressão, mas não à tração, utilizar o concreto simples se torna muito limitado. Quando se faz necessária a resistência aos esforços de compressão e tração, associa-se o concreto a materiais que apresentem alta resistência à tração, dando origem ao concreto armado (PORTO; FERNANDES, 2015).

POPULARIZAÇÃO DO CONCRETO ARMADO EM PORTO VELHO

A construção de residências e prédios com a utilização de paredes de concreto moldadas in loco, vêm sendo empregado por empreiteiras de médio e de grande porte, pois proporciona uma redução significativa no tempo de execução da obra e uma diminuição nos custos totais com a construção da edificação. O principal empecilho na aplicação desta tecnologia construtiva está ligado diretamente à cultura construtiva do nosso país que está enraizada na utilização de alvenaria com tijolos cerâmicos. (Ana Paula, 2016)

Com a cultura enraizada em modo construtivo em tijolos cerâmicos, produzido de argila, muito fácil de encontrar na região norte e em Porto Velho, a maior parte de casas populares são utilizadas como sistemas de vedação os tijolos cerâmicos, por sua facilidade de manipulação, mão de obra e por fim o custo benefício, porém com a utilização deste sistema o usuário tem que arcar o custo com revestimentos e acabamentos que o tijolos cerâmicos não proporcionam, deixando assim a residência inacabada.

Já o sistema de concreto armado, com paredes de concreto armado, ainda impopular em Porto Velho, apesar de já no presente mostra-se efetivamente possível através de construções de habitações como no conjunto Green Park, no bairro Industrial de Porto Velho. Por falta de investimentos, poucas empresas privadas investem no sistema, por ser pouco conhecido, assim não muito utilizado, se tornando caro a partir de não ter mão de obra especializada e pouco fluxo de construção, já que as formas para concreto se tornam caras. Em contrapartida, o sistema, tornando se popular, causa economias a obra, pois não tem tantos gastos com mão de obra, não causa resíduos e também já deixa a obra pré-acabada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A necessidade de renovação na área da construção civil, em relação a residências unifamiliares, para que haja maior qualidade e acabamento digno e acessível, levando em consideração os aspectos de desenvolvimento ambiental e social, diminuindo assim gastos com insumos além do alto índice de impacto ambiental, estas questões tem sido o impulsionamento para que profissionais da construção civil se atentem para novos métodos de produção e construção. Para facilitar e realiza5 construções de baixo impacto ambiental e econômico, este artigo buscar analisar e comparar o uso do concreto armado como material alternativa para atender a demanda e requisitos analisado.

A partir das análises, é possível qualificar as vantagens do concreto armado aplicado a construção civil, e seus inúmeros benefícios ao ambiente e a população, já que não há quase ou nenhum desperdício de material e esforços de mão de obra, ainda é possível observar seu processo de lançamento em obra, características e etapas para que o sistema seja bem-sucedido, seu comparativo em relação ao sistema de alvenaria convencional, além da sua aplicabilidade no país e em Porto Velho.

Ademais, mostra-se em seu processo de execução, uma execução rápida, sem sujeira em canto de obra, poucos equipamentos e mão de obra, sobretudo, simples, em suma a maioria das regiões do Brasil possui acesso ao sistema de construção estudado, podendo ser utilizado e bem executado poderá ter o custo final menor ao comparativo com o sistema convencional.

A vista do exposto, o objetivo presente estudo teve de demonstrar a viabilidade do sistema construtivo em concreto armado e paredes de concreto armado, destacando métodos e

vantagens, sua tecnologia e desenvolvimento, por isso se faz necessário a divulgação do sistema, por suas muitas vantagens e poucas desvantagens.

REFERÊNCIAS

E.A. **Sistemas construtivos: tudo o que você precisa saber**. Entendaantes, 2020. Disponível em: <https://entendaantes.com.br/sistemas-construtivos/>. Acessado em: 13.03.2022

TELLES, Pedro Carlos Silva. **História da Engenharia no Brasil. Século XX**. Rio de Janeiro: Clavero, 1994.

GUIMARÃES, Laio. **A história do concreto**. Construção Civil Pet. 2017. Disponível em: <https://civilizacaoengenharia.wordpress.com/2017/03/22/a-historia-do-concreto/>. Acessado em: 15.03.2022

ARCHDAILY. **Casas brasileiras: 30 projetos com concreto planta e corte**. Archdaily, 08/12/2020. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/905594/casas-brasileiras-20-projetos-com-concreto-em-planta-e-corte> Acesso em: 10/03/2022

CARVALHO, R.C. ; FIGUEIREDO FILHO, J.R. **Cálculo e detalhamento de estruturas usuais de concreto armado** – Segundo a NBR 6118:2003. São Carlos, EdUFSCar, 2a . Ed., 2004, 374p.

PERREIRA, Caio. **Principais tipos de sistemas construtivos utilizados na construção civil**. Escola da Engenharia, 2018. Disponível em: <https://www.escolaengenharia.com.br/tipos-de-sistemas-construtivos/>. Acesso em: 18 março 2022

PORTO, Thiago Bomjardim; FERNANDES, Danielle Stefane Gualberto. **Curso básico de concreto armado**. São Paulo: Oficina de Textos, 2015.

FRANCO, Moreira. O Deficit Habitacional. CBIC – **Câmara Brasileira da Indústria da Construção**. Brasília: Edição 269. 2012. Disponível em: <https://cbic.org.br/salade-imprensa/noticia/moreira-franco-o-deficit-habitacional>. Acesso em 19 março. 2022.

CBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção. **Desempenho de Edificações Habitacionais guia orientativo para atendimento à norma ABNT 15575/2013**. Brasília, 2013.

MISSURELLI H. e MASSUDA, C. **Equipe de obra. Como construir na pratica**. Disponível em: <http://www.phd.eng.br/biblioteca-phd/revistas-tecnicas/pini/equipe/>. Acesso em: 20 de março 2022.

CAVALCANTI, Diogo J. de Holanda. **Contribuição ao estudo de propriedades do concreto autoadensável visando sua aplicação em elementos estruturais**. 2006. Universidade Federal do Alagoas. Disponível em:

http://www.ctec.ufal.br/posgraduacao/ppgec/dissertacoes_arquivos/Dissertacoes/Diogo%20Jatoba%20de%20Holanda%20Cavalcanti.pdf. Acesso em: 19 março. 2016.

MAYOR, Arcindo Vaquero. **O Concreto e o Sistema de Parede de Concreto**. 2012. Disponível em: <http://nucleoparededeconcreto.com.br/2012/10>. Acesso em 19 de março. 2022.

NEOIPSUM. Lucas & Pedro. **O que é e para que serve Slump Test**. 2020. Disponível em: <https://neoipsum.com.br/slump-teste/>. Acesso em: 28, março. 2022

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 12655: 2006. Concreto de cimento Portland – Preparo, controle e recebimento – Procedimento. Rio de Janeiro, 2006. 18p.

BASTOS, Paulo Sergio. **Fundamentos do concreto armado**, 2019. Disponível em: <https://wwwp.feb.unesp.br/pbastos/concreto1/Fundamentos%20CA.pdf>. Acesso em: 05 de abril.

COMUNIDADE CONSTRUÇÃO. **Estrutura de concreto. Concretagem- práticas**. Disponível em: <https://www.comunidadeconstrucao.com.br/sistemas-construtivos/3/concretagem-praticas/execucao/60/concretagem-praticas.html>. Acesso em 01/04/2022

BASTOS, Prof. Dr. Paulo Sérgio Dos Santos. **Histórico e principais elementos estruturais de concreto armado**. Disponível em: http://www.deecc.ufc.br/Download/TB798_Estruturas%20de%20Concreto%20I/HIST.pdf. Acesso em: 21 de abril.

KAEFER, Luís Fernando. **A Evolução do Concreto Armado**. 1998. Disponível em: <http://wwwp.feb.unesp.br/lutt/Concreto%20Protendido/HistoriadoConcreto.pdf>. Acesso em: 20 de abril.

RAMALHO, Márcio A.; CORRÊA, Marcio RS. **Projeto de edifícios de alvenaria estrutural**. São Paulo: Pini, 2003.

SOUZA, Tarley Ferreira Junior. **Concreto armado notas de aula**, 2012. Disponível em: <http://docente.ifrn.edu.br/valtencirgomes/disciplinas/construcao-de-edificios/apostila-concreto>. Acesso em: 23 abril, 2022.

JÚNIOR, Tarley Ferreira de Souza. **Estruturas de Concreto Armado – Notas de aula**. 2012. Disponível em: http://www.tooluizrego.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/27/2790/30/arquivos/File/Disciplinas%20Conteudos/Quimica%20Subsequente/Quimica%20Inorganica/Carlos_3Sem_Concreto.pdf. Acesso em: 01 de abril.

BASTOS, Paulo Sergio. **Fundamentos do concreto armado**, 2019. Disponível em: <https://wwwp.feb.unesp.br/pbastos/concreto1/Fundamentos%20CA.pdf>. Acesso em: 05 de abril.

GODINHO, Ana Paula. **Estrutura de concreto armado moldado in loco**. 2016. Disponível em: <http://anapaulagodinhodasilva.weebly.com/ana-paula/estrutura-de-concreto-armado-moldado-in-loco>. Acesso em: 12/04/2022

BARTUCCI, Maria Julia. **Vantagens e desvantagens da alvenaria de construção e alvenaria estrutural**. 2019. Disponível em: <https://www.alicerceejr.com/post/alvenaria-vedacao-e-alvenaria-estrutural-qual-a-melhor-escolha-para-sua-obra>. Acesso em: 15/04/2022

BROCK, L. The contemporary brick wall. In: **Proceeding of international brick and block masonry conference**, 10. 1994, Calgary – Canadá. Anais... Calgary: 1994, Vol 2, p. 857-865.

RAMALHO, M. A.; CORREA, R. S. **Projeto de edifícios de alvenaria estrutural**. 1 ed. São Paulo: Pini, 2003.

TOTAL CONSTRUÇÃO. **Alvenaria convencional- o que é? Vantagens e desvantagens!**. 2019. Disponível em: <https://www.totalconstrucao.com.br/alvenaria-convencional/>. Acessado em 24/04/2022

GALCERAN, Bruno Augusto Pissini. **Redução do desperdício na construção civil através de técnicas construtivas mais eficazes**. Disponível em:

https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUBD9ACKDH/1/microsoft_word___monografia_entrega_final_rev_6___15.04.pdf. Acesso em: 20/04/2022, Andréia Grasiela. Análise estrutural e de custos de estruturas de concreto armado com vedações verticais com painéis monolíticos em EPS e com blocos cerâmicos. 2017. Disponível em:

http://www.repositorio.jesuita.org.br/bitstream/handle/UNISINOS/6698/Andr%C3%A9ia%20Grasiela%20F%C3%BChr_.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 02 mar. 2022. 21ALVES, João Paulo. Sistema construtivo em painéis de EPS. Disponível em: <https://docplayer.com.br/204979186-Joao-paulo-de-oliveira-alves-sistema-construtivo-em-paineis-deeps.html>. Acesso em: 04 mar. 2022

COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO. **Paredes de concreto, formas**. 2020. Disponível em: <http://www.comunidadeconstrucao.com.br/sistemas-construtivos/2/formas/execucao/31/formas.html>. Acesso em: 01/05/2022

ESCOLA ENGENHARIA. **Concretagem- passo a passo**. Disponível em: <https://www.escolaengenharia.com.br/concretagem/>. Acesso em: 03/05/2022

FERRAZ, Fabiano. **Métodos construtivos em paredes de concreto**. 2012. Disponível: https://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/artigo_pronto_fabiano_02-12.pdf. Acesso em: 05/05/2022

KRUGER, SILVA. Marcelo Antônio e Gilsinei. **Projeto estrutural de uma residência de dois pavimentos**. Disponível em: <file:///C:/Users/useri/Downloads/2240-Texto%20do%20Artigo-7707-1-10->

* Acadêmico de Engenharia Civil. E-mail: augustogomes411@gmail.com. Artigo apresentado a Faculdade de Educação de Porto Velho-UNIRON, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil, Porto Velho, 2022.

** Prof. Orientador Engenheiro Civil. Professor do curso de Engenharia Civil. E-mail: mirvaldo.souza@uniron.edu.br.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)